

**ФОРОБИЙНИНГ ФАЛСАФИЙ АСАРЛАРИДА ИНСОННИНГ
КЕЛИБ ЧИҚИШИ***ТДТУ талабалари**Ш.Ф.Турабоев, З.Т.Тоиров, Ж.З.Абдуллаев, Ш.М.Ғуломов**Ilmiy rahbar: М.Н.Ҳасанов*

Аннотация: Ушбу мақолада асосан Абу Носир Форобийнинг таълим тарбия ҳақидаги қарашлари акс этган. Бундан ташқари файласуфнинг Ўрта аср ислом файласуфлари рисолаларини араб тилига таржима қилиб, Шарқ перипатетизмига асос солганлигини кўрамиз. Комил инсон бўлиш масаласига тўхталиб ўтилганини, Буюк цивилизация файласуфи Абу Носир Форобийнинг маънавий олами инсоният цивилизацияси ва маънавий кадриятларининг чўққиси эришига хизмат қилиши.

Калит сўзлар; Шарқ перипатетизми, Ислом маданияти, билим, маънавий мерос, еркин фикр, инсон, дин, эволюция, борлиқ, реаллик,

Кириш. Шарқ олими ва файласуфи Абу Наср Форобий 10-асрнинг энг йирик форс-тожик файласуфларидан биридир. Ким ўзининг фалсафий рационализи ва энциклопедик ақли билан машҳур. У қомусий олим ва Шарқ аристотелизмнинг асосий намояндаларидан бири сифатида Яқин ва ўрта Шарқда перипатетизмга асос солган. Абу Наср Форобий буюк мутафаккир, 9-10 асрлар Марказий Осиё цивилизацияси катта хисса қўшган. Мутафаккир қадимги юнон файласуф оддий шарҳловчиси эмас эди. Форобий қадимги юнон, қадимги Эрон илмий-фандаги тафаккурини ўзгартирди, Ўрта Осиё халқлари учун юнон фалсафаси эшигини очди. Алломанинг тўлиқ исми Абу Наср Муҳаммад ибн Муҳаммад ибн Тархон ибн Узлаг Абунаср Форобий, 870-йилда Сирдарёнинг Арис дарёсининг унга қуйилишидаги Фарабе шаҳрида тугилган. Аллома лашкарбоши оиласидан келиб чиққан, Қосимжоновнинг ёзишича, “Форобий Фароб туманидаги Васидж шаҳрида ўт кўриқчиларидан

бири оиласида туғилиб, болалиги шу ерда ўтган.” Форобий миллий Аристотелнинг Гегел ёзган китобларига, балки бутун файласуфнинг барча барча асарларига шарҳлар ёзган. Форобий мулоҳазалари мусулмон Шарқидаги Арастунинг бошқа шарҳловчилари каби Ибн Синонинг ўзига ҳам катта таъсир кўрсатганига шубҳа йўқ. Ўрта асрлар фалсафасининг тадқиқотчиларининг фикрича, IX-X асрларда. Яқин ва Ўрта Шарқда шарҳларнинг уч тури маълум эди: а) катта шарҳлар, бу эрда шарҳланган иншонинг ҳар бир боби ва бўлими учун иқтибослар алоҳида-алоҳида - муаллифнинг эълонлари, сўнгра улар учун тақдим этилади;

б) ўрта изоҳ, бу эрда фақат матннинг биринчи сўзлари учун қилинган иншонинг ҳар бир банди, қолганлари эса тушунтирилади;

в) кичик шарҳ - парафраза (юнонча парадфрасис - бир хил, лекин турли сўзлар билан айтилади) ёки шарҳловчининг ўз номидан гапирадиган шарҳи. У файллокви файлуфнинг таълимотини тушунтириб, бирор нарса қўшиб ёки ташлаб, бошқа рисолалардан бу фикрни яқунлай шарҳ, ўзи сифатли тартибни ўрнатган ҳолда изоҳлайди. Парафразани матнни қисман такрорлаш деб ҳам аташ мумкин. Форобийнинг "парафраза" тарзидаги мулоҳазалари миллий Афлотун, Аристотел ва бошқа антик файласуфлар ижодининг мавзулари ва умумий мазмунини, балки Фаробийнинг ўз фикрлари, қарашлари, ғояларини ҳам ўзида акс эттиради. Шубҳасиз, Фаробий икки мақсадни кўзлаган: биринчидан, маърифий – Яқин ва Ўрта Шарқ мамлакатларидаги илмий – фалсафий ва диний изтиробларни замонавий юнон табиатшунослиги ва фалсафий тафаккури асарлари билан таништириш; бу асарларнинг талқини бу илғор ғояларини ифодалашда энг яхши восита бўлиб хизмат қилган.

“Калом фалсафаси” муаллифининг адолатли фикрига кўра, Иброҳим ТИ Форобий Арастунинг фалсафий асарларини шарҳлабгина қолмай, балки уларнинг неоплатонизм руҳида кўриб чиқди, ақл ва руҳ ривожланишини ривожлантирди, улар ҳақида гапирди. бахт ва метафизиканинг натижалари. Кинди каби, у ўз асарларида фалсафий таълимотларни уйғунлаштиришга ҳаракат қилди. Аристотел ва Платон. Шу билан бирга у ал-Киндий, Розий ва

ар-Ровандий қарашларини инкор этувчи фундаментал асарлар ҳам ёзди. Абу Наср Форобий ўзининг кўпгина асарларида, хусусан, “Фозил шаҳар аҳолисининг қарашлари”, “Фазилат, бахт-саодат ва камолот ҳақида” рисоаларида инсон жамоалари келиб чиқишининг тарихий ва ижтимоий сабабларини кўрсатар экан, энг аввало, инсонлар бир-бирининг ёрдамсиз яшай олмаслигини қайд этиб, ҳамкорлик ва ўзаро ёрдамгина инсон жамоаларининг вужудга келишининг ҳам, жамият барқарорлиги ва унинг раванқ топишининг ҳам энг асосий сабабидир, деб таъкидлайди. Бу ҳақда у шундай деб ёзади: “Инсон ўз табиати жиҳатидан шундай таркиб топганки, ўзининг мавжудлиги ва олий даражадаги камолотга эришуви учун кўп нарсаларга муҳтождир. У буларнинг барчасига бир ўзи эриша олмайди ва уларга эришиш учун кишиларнинг қандайдир жамоасига муҳтож. Бу жамоанинг ҳар бир аъзоси у муҳтож бўлган нарсаларнинг бирортаси билан уни таъминлайди. Жамиятнинг ҳар бир аъзоси ҳам бир-бирларига нисбатан худди шундай ҳолатда бўладилар. Мана шу сабабли бир-бирига ёрдам берувчи жуда кўп кишиларнинг бирлашуви орқали инсон ўзи интилган камолотга эришуви мумкин”. Демак, ўзаро ҳамкорлик ва ҳамжиҳатлик, ёрдам ҳис-туйғулари орқали инсонлар бир-бирлари билан бирлашган жамоада нафақат ўзларининг моддий эҳтиёжларини, балки маънавий эҳтиёжларини ҳам қондирадилар, бунинг натижасида ҳар бир инсон ва бутун жамоа маънавий маданиятга эришади. Иккинчидан, аллома фикрича, инсонларнинг жамият бўлиб яшашга, бирор кишилик жамоасига бирлашиш сабаби уларнинг қайси ирқ, миллат ёки динга мансублиги эмас, балки уларнинг ўзаро ёрдам, ҳамкорлик ва ҳамжиҳатликка муҳтожлиги билан изоҳланиши шарт. Албатта, мутафаккирнинг бу ғояси, бир томондан, жамиятнинг асл моҳияти, жамиятда унинг ҳар бир аъзосининг тутган ўрни, бурчи ва вазифасини кўрсатувчи маънавий-ахлоқий аҳамиятга эга бўлган ғоя бўлса, иккинчи томондан, инсонларни ҳамкорлик ва ҳамжиҳатликка даъват қилувчи ғоявий-сиёсий аҳамиятга ҳам эга бўлган ғоядир.

Форобий рисоалари тадқиқотчилар тадқиқот мазмунига кўра маҳсулотларга бўлинган: биргина . фақат Аристотел фалсафасининг ибораси сифатида. Аслида эса вазият бошқача. Муслмон файласуфлари Аристотелнинг фикр-мулоҳазалари Афлотун ғояларига зид эмаслигига ишончлари комил эди, шунинг учун улар ҳам Искандария файласуфлари каби икки мутафаккир ўзаро ҳамкорликни ўрнатиш учун жуда кўп ҳаракат қилдилар....Форобий қарашларининг

1) Умумий фалсафий муаммолар бўйича, яъни. Умумий ишлаб чиқариш, қонунлар ва турли даражаларга бағишланган асарлар;

2) Билиш, босқичлари ва усуллари ҳақида билиш фаолиятининг фалсафий инсони ҳақида;

3) материянинг ҳажми, фазовий ва ҳажмли муносабатларини, яъни арифметика, геометрия, астрономия, мусиқани ўрганишга бағишланган фалсафий мавзулар бўйича;

4) Модданинг турли хоссалари ва унинг турлари, ноорганик табиат, ҳайвонлар ва инсон танасининг хусусиятлари ҳақида, яъни. табиий фанларга оид ишлар: физика, кимё, оптика, тиббиёт, биология ва бошқалар;

5) Тилшунослик, поетика, риторика, хаттотлик;ҳозирги давримиз учун ҳам ижтимоий-сиёсий аҳамияти шундаки, халқлараро дўстлик ва ҳамжиҳатлик тамойиллари устувор бўлган жамиятда ҳар томонлама мустаҳкам ижтимоий-сиёсий барқарорлик вужудга келади. Бундай шароитнинг вужудга келиши эса, жамиятда иқтисодий ва маънавий раванқни белгиловчи омиллардан бирига айланади.

Форобийнинг онтологй, гносеология, ижтимоий фалсафа ва антропология жараёнлари жамланган баён қилинган фалсафий асарларида инсоннинг келиб чиқиши ва томоша, унинг оламдаги ўрни ва роли муаммолари кўриб чиқилади. инсоннинг психофизик табиати, унинг руҳи ва танасининг генезиси, инсоннинг ва интеллектуал табиати, унинг ақлнинг ахлоқий ва маънавий асослари, унинг руҳий ахлоқий хусусиятлари ва таъсири, инсоннинг бахти муаммолари, ирода эркинлиги ва бошқалар. шахс, шахс

шахсни ўзини-ўзи таъминлаш, инсоннинг ижтимоий табиати, инсон сиёсатининг субъекти ва унинг ўрни ҳақидаги саволлар идеал ҳолатда ўрганилади. Форобийнинг онтологй, гносеологик муаммоларнинг жуда кўп қиррали қобиляти жуда яхшиган ва у ўзининг шахсий ҳаётини инсоннинг оламга муносабати хулқ фалсафий билимлар таркибидаги гносеологик касалликларни ишлаб чиқаришни ишлаб чиқаришни рқлашда. Юнон фалсафаси таъсирида у фалсафа учун асосий позициядан бошланишни тўғри деб ҳисоблади, бу эса инсоннинг табиий ва ижтимоий воқеликка муносабати унинг онги воситасида бўлишидан иборат.

Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendation).

Хулоса қилиб айтганда, Абу Наср Форобий фалсафий меросида Форобий идрок ва ақл, унинг ичида, мазмуни ва чегаралари ҳақидаги саволларни ечиб, инсон билиш жараёнига чуқур кириб борса, ақлни шунчалик аниқ англай пайдо бўлади, деган аниқга келади. Форобий асарларида онтология муаммолари билан бир қаторда гносеология масалалари ҳам фаол ривожланишига. Демак, ал-Форобий борлиқ талқинининг муҳим қисмларидан бири, у Биринчи Сабабнинг Зотини қолган дунё борлигига қарши чиқмайди. Моҳиятан, бу икки мавжудот ёки борлиқнинг икки қутби бирдир. Форобий олинган таҳлил қилинган дунё худосининг ўзаро муносабатлари ҳақида ўзбек тадқиқотчиси М.Хайруллаев кўчириб олинган каби ўзининг барча хусусиятларини очади ва бўш кучиб, ўз ҳаётини мустақил равишда давом эттирди.

REFERENCES :

1. Аль-Фараби. Трактат о взглядах жителей добродетельного города. – С.265..
2. Бурабаев М.С., Кенесарин А.М., Курмангалиева Г.К. Проблемы бытия и познания в философии аль-Фараби.– С.59.
3. Аль-Фараби. Социально-этические трактаты. – Алма-Ата. 1973. –399
4. Диноршоев М. Гносеология Газали и его мировоззренческая сущность. // Изв. Тадж ССР. Отдел. Обществ. Наук. 1970. №4. – С. 63.
5. Аль-Кифти. Таърих-ул-хукамо. – Техрон, б.г. – С. 379
6. Hasanov M.N. Abu Nasr is a unique interpretation of the concept of happy man in Farabi's philosophy.TJE - Tematics journal of Social Sciences-AQSH.2022.- P.43-46